

Étude exploratoire sur l'intégration des systèmes intelligents pour l'optimisation du Programme Sport-Études au Maroc.

An Exploratory Study on the Integration of Intelligent Systems for the Optimization of the Sport-Studies Program in Morocco.

Moumen Abdelali¹, Koutaya Ayoub²

¹ Doctorant, Laboratoire de recherche en Management et Développement. Faculté d'Economie et de Gestion de Settat, Université Hassan 1er Settat

E-mail :
abdelali.moumen.doc@uhp.ac.ma
ORCID : 0009-0006-0994-0682

² Enseignant-Chercheur, Institut des Sciences du Sport, Université Hassan Premier - Settat, Maroc. Laboratoire de Recherche en Management et Développement

E-mail : ayoub.koutaya@uhp.ac.ma
ORCID : 0000-0001-9684-9962

Financement : L'auteur déclare qu'il n'a reçu aucun financement pour cet article.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêt.

Date de soumission : 12/11/2025

Date d'acceptation : 30/12/2025

Date de publication : 30/01/2026

Auteur de correspondance :

Moumen Abdelali,
Faculté d'Economie et de Gestion,
Université Hassan Premier, Settat,
Maroc
E-mail
:abdelali.moumen.doc@uhp.ac.ma

Résumé :

La mise en place des systèmes intelligents (SI) dans les dispositifs de pilotage du programme sport-études au Maroc représente une innovation technologique et un enjeu stratégique de taille dans les politiques de promotion de la formation des jeunes sportifs. Depuis son avènement, le programme sport-études rencontre plusieurs obstacles tels que : surcharge des emplois du temps, manque de suivi personnalisé, encadrement limité et complexité organisationnelle. Dans ce contexte, les systèmes intelligents (SI) apparaissent comme un levier prometteur pour renforcer l'efficacité et la gestion de ces parcours. Cette étude exploratoire vise à analyser dans quelle mesure les SI peuvent contribuer à l'optimisation des programmes Sport-Études au Maroc. Notre plan d'investigation va porter sur quatre dimensions d'analyse : la planification intelligente des emplois du temps, le suivi en temps réel des résultats scolaires et les performances sportives des élèves inscrits dans le programme. Les recommandations proposées visent à identifier des solutions numériques pertinentes, tout en mettant en évidence les obstacles liés à la disponibilité des ressources technologiques, au niveau de familiarisation du personnel avec la manipulation des outils numériques intelligents, aux coûts financiers d'implémentation, ainsi qu'à l'acceptabilité de leur usage.

Mots clés : Systèmes intelligents (SI) ; Programme Sport-Études ; Performance sportive ; Planification intelligente ; Jeunes athlètes.

Abstract:

The implementation of intelligent systems (IS) in the governance and management mechanisms of the Sport-Studies programme in Morocco represents a major technological innovation and a significant strategic challenge within policies aimed at promoting the education and training of young athletes. Since its introduction, the Sport-Studies programme has faced several obstacles, including overloaded schedules, a lack of personalised monitoring, limited supervision, and organisational complexity. In this context, intelligent systems (IS) emerge as a promising lever to enhance the efficiency and management of these pathways.

This reflective study seeks to assess the role of intelligent systems in the optimisation of Sport Studies programmes through four analytical dimensions: intelligent timetable planning, real-time monitoring of academic outcomes, and the sporting performance of students enrolled in the programme. The proposed recommendations seek to identify relevant digital solutions while highlighting obstacles related to the availability of technological resources, the level of staff familiarity with intelligent digital tools, the financial costs of implementation, and the acceptability of their use.

Keywords: Intelligent Systems (IS); Sport-Studies Programme; Athletic Performance; Intelligent Planning; Young Athletes.

Introduction

L'émergence des systèmes intelligents (SI) dans le domaine éducatif constitue l'une des évolutions majeures observées au cours des dernières années, en raison de leur capacité à analyser de vastes volumes de données et à fournir des solutions adaptatives en temps réel.

D'après Woolf (2010), les systèmes intelligents (SI) se présentent comme des leviers puissants pour accompagner les transformations pédagogiques et organisationnelles. Luckin, R., et al., (2016) mettent en évidence que, dans le contexte particulier des programmes Sport-Études, où les jeunes athlètes doivent concilier exigences scolaires et performance sportive, les systèmes intelligents peuvent jouer un rôle déterminant dans la personnalisation des parcours d'apprentissage.

Zawacski, R., et al., (2019) indiquent que les systèmes intelligents (SI) offrent un accompagnement pédagogique individualisé en identifiant les déficits spécifiques des apprenants et en proposant des ressources didactiques adaptées à leur niveau de maîtrise et à leur rythme d'acquisition. Cette capacité d'individualisation revêt une importance particulière pour les athlètes en formation, dont le parcours académique est fréquemment marqué par une assiduité fluctuante en classe, en raison des impératifs liés aux compétitions et aux sessions d'entraînement.

Aquilina (2013) montre que ces contraintes constituent des facteurs de vulnérabilité des trajectoires éducatives et exposent les jeunes sportifs à un risque accru de démotivation et d'interruption de la scolarité.

Dans une perspective plus large des doubles carrières, l'accumulation des contraintes et des sollicitations peut également affecter négativement le bien-être de l'élève-athlète, comme l'illustrent Gould, D., et al., (2002). Dès lors, l'adoption de solutions éducatives fondées sur les systèmes intelligents, en favorisant des modalités d'apprentissage modulables, réactives et asynchrones, contribue non seulement à assurer la continuité pédagogique, mais aussi à soutenir la persévérance académique et l'équilibre global des jeunes sportifs.

Falk Merkazi (2024) constate qu'au Maroc, le déploiement des outils intelligents basés sur l'intelligence artificielle au sein du système scolaire reste à un stade embryonnaire, en revanche, leur intégration dans le système sportif demeure largement marginale. Dans ce contexte, le Programme Sport-Étude au Maroc constitue un cadre pertinent pour l'expérimentation de solutions intelligentes, permettant d'optimiser en temps réel la coordination entre l'entraînement, les exigences pédagogiques, la gestion de la fatigue et le suivi des performances.

En phase d'extension, le programme Sport-Étude pourrait ainsi tirer profit de l'intégration progressive des systèmes intelligents (SI) pour renforcer son efficacité et améliorer l'accompagnement des élèves-athlètes, sous réserve de conditions préalables liées à la formation des acteurs, aux plateformes numériques et à une gouvernance éthique des données.

Les recherches consacrées à l'intégration des systèmes intelligents (SI) en tant qu'outils d'optimisation du Programme Sport-Études (PSE) au Maroc demeurent quasi inexistantes. La présente recherche s'inscrit parmi les premières contributions visant à mettre en évidence l'intérêt et la valeur ajoutée des (SI) dans l'optimisation du (PSE).

Le présent article propose, dans un premier temps, une contextualisation du Programme Sport-Études au Maroc, ainsi qu'une présentation de son cadre organisationnel. Dans un deuxième temps, nous analysons les modèles internationaux mobilisant des outils intelligents dédiés à la planification, au suivi et à l'accompagnement individualisé des élèves-athlètes, notamment à travers une optimisation des emplois du temps, conciliant de manière cohérente les cours et les entraînements.

Dans un troisième temps, nous mettons en lumière des modèles internationaux centrés sur l'accompagnement psychologique, la gestion individualisée de la charge de travail (intensité et volume), ainsi que sur le suivi intelligent et éthique des élèves-athlètes, tout en soulignant les enjeux liés à la sécurisation des données au service du Programme Sport-Études (PSE). À travers cette recherche exploratoire, nous cherchons, à partir d'expériences internationales, à déterminer dans quelle mesure les systèmes intelligents (SI) contribuent à l'optimisation du Programme Sport-Études (PSE).

Enfin, nous formulons des recommandations visant à guider leur adaptation et leur mise en œuvre dans le contexte marocain.

1. La contextualisation du Programme Sport-Études au Maroc

Le Programme Sport-Études (PSE) a été lancé en 2019, avec les académies pilotes de Casablanca Settat et de Tanger Tétouan Al Hoceima, avec pour objectif une généralisation progressive à l'ensemble du territoire national. Le projet a été initié dans le cadre de l'extension de l'offre éducative destinée aux élèves sportifs, dès la rentrée scolaire 2021/2022. Cette démarche s'intègre au dispositif établi par la directive ministérielle n° (015 X 20)¹ du 13 mars 2020, qui définit les modalités d'accompagnement et d'aménagement des parcours scolaires pour les élèves ayant des talents sportifs.

¹ Note ministérielle n°20-015 du 13 mars 2020 relative aux parcours sport études au Maroc

Lors de cette rentrée scolaire, le programme a été élargi à cinq autres Académies Régionales d'Éducation et de Formation (AREF)² : Rabat-Salé-Kenitra, Fès-Meknès, Beni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi et l'Oriental. Par la suite, il a été généralisé à l'ensemble des autres AREF du Maroc.

Aujourd'hui, le programme Sport-Études compte dans son effectif de bénéficiaire plus de **8 000 élèves**, dont **2 523 filles**, selon les données de la plateforme « Massar »³. Ces élèves sont répartis dans 136 établissements scolaires et pratiquent 26 disciplines sportives différentes.

Figure 1 : Progression du nombre d'élèves inscrits au Programme Sport-Études selon les AREF

Source : Données Massar, décembre 2025

Le graphique présenté ci-dessus illustre une augmentation continue et significative des effectifs des élèves inscrits dans la filière Sport-Études, traduisant le renforcement progressif du programme. Après une phase de croissance modérée liée à la structuration initiale du dispositif, une accélération notable est observée, reflétant la généralisation du programme et un engagement institutionnel accru en faveur de la double réussite scolaire et sportive.

1.1 Cadre organisationnel du Programme Sport-Études au Maroc

Le programme Sport-Études est une filière intégrée dans le système de l'enseignement secondaire marocain, du cycle collégial au cycle qualifiant, visant à concilier le parcours

² L'Académie Régionale d'Éducation et de Formation (AREF) est l'entité qui se charge de l'enseignement et de la formation.

³ La plateforme Massar est le système d'information éducatif national du ministère de l'Éducation nationale, centralisant les données scolaires et sportives des élèves au Maroc.

scolaire et le développement sportif des élèves. Son cadre organisationnel repose sur une adaptation des emplois du temps, avec des enseignements académiques dispensés principalement le matin et des activités sportives programmées l’après-midi conformément à la note ministérielle n° 080X22⁴ du 20 octobre 2022. Cette organisation permet d’assurer un équilibre entre les exigences scolaires et sportives, garantissant une formation globale et adaptée aux talents ainsi qu’aux ambitions des élèves.

Schéma 1 : Répartition des principaux établissements du Programme Sport-Études

Source : Données Massar, décembre 2025

Le schéma met en lumière clairement l’organisation territoriale et institutionnelle du Programme Sport-Études (PSE) au Maroc, structurée autour de trois niveaux complémentaires : les AREF, les directions provinciales et les établissements scolaires incubateurs du (PSE). Cette représentation graphique souligne l’inscription du programme dans une logique de gouvernance multi-niveaux, favorisant la coordination entre les acteurs éducatifs et sportifs à différentes échelles territoriales.

Toutefois, l’élargissement rapide du dispositif et la complexification de ses modalités de

⁴ Note ministérielle n° 080X22 du 20 octobre 2022 relative à la mise en place des fondements de l’organisation de l’éducation physique et sportive au sein des établissements d’enseignement scolaire. Royaume du Maroc.

gestion appellent aujourd’hui à une réflexion approfondie sur les outils numériques susceptibles d’améliorer la planification, le suivi et l’accompagnement individualisé des élèves-athlètes.

C’est dans cette optique que s’inscrit la section suivante, consacrée à la modernisation du Programme Sport-Études au Maroc à travers le recours à des outils intelligents et des solutions numériques innovantes.

2. Modernisation du PSE au Maroc : outils intelligents pour la planification, le suivi et l’accompagnement individualisé

À l’échelle internationale, l’optimisation des dispositifs de double carrière scolaire et sportive repose largement sur l’intégration de systèmes intelligents capables de soutenir simultanément la planification, le suivi et l’accompagnement des élèves-athlètes.

Inspirée des modèles européens, nord-américains et scandinaves, l’analyse suivante s’attache à identifier les principaux leviers par lesquels ces systèmes peuvent contribuer à l’optimisation du Programme Sport-Études au Maroc.

2.1 Planification intelligente des emplois du temps, cours et entraînements

La planification intelligente des emplois du temps constitue aujourd’hui un levier majeur pour optimiser l’organisation du Programme Sport-Études au Maroc. Les enjeux sont clairs : éviter la surcharge des élèves-athlètes, limiter les conflits d’horaires entre cours et entraînements, et garantir un équilibre durable entre réussite académique et performance sportive.

Dans cette perspective, l’analyse des expériences internationales constitue une source d’inspiration pertinente, en mettant en évidence des dispositifs déjà éprouvés dans d’autres contextes, où la planification intelligente est mobilisée pour concilier efficacement exigences scolaires et contraintes sportives tels que le « Dual Career Pathways ⁵ » européens ou encore les systèmes flexibles des académies sportives nord-américaines, à l’image du modèle

⁵ Le modèle Dual Career Pathways, apparu dans les années 1980-1990 et formalisé par l’UE dès 2004, vise à Permettre aux sportifs de mener parallèlement carrière sportive et formation académique, aujourd’hui renforcé par l’intelligence artificielle pour un suivi individualisé et optimisé

« NCAA⁶ » qui intègrent des systèmes intelligents (SI) afin d'ajuster de manière dynamique les emplois du temps, les cours et les entraînements.

Les systèmes de planification intelligente « AI Scheduling Systems⁷ » reposent sur des algorithmes de répartition des heures et des calendriers adaptatifs, tenant compte des compétitions sportives et des besoins individuels des élèves-athlètes. Ils permettent d'optimiser automatiquement les emplois du temps en intégrant simultanément plusieurs contraintes académiques et sportives. Leur application consiste à organiser de manière coordonnée les cours, les entraînements et les temps de récupération, contribuant ainsi à la réduction des conflits horaires et à une meilleure conciliation entre les exigences scolaires et sportives.

Figure 2 : Processus de planification intelligente des emplois du temps scolaires et sportifs dans le Programme Sport-Études

Cette figure expose un processus de planification intelligente fondé sur la considération simultanée des contraintes scolaires, sportives et de récupération. L'usage de systèmes intelligents de planification permet d'organiser de manière coordonnée les cours, les

⁶ La National Collegiate Athletic Association, fondée aux États-Unis en 1906, intègre aujourd'hui des outils numériques et l'IA pour gérer les emplois du temps et les performances des étudiants-athlètes.

⁷ AI Scheduling Systems désigne des systèmes de planification automatisée fondés sur des algorithmes d'intelligence artificielle et d'optimisation, capables de générer, d'ajuster et de reconfigurer dynamiquement des emplois du temps en intégrant simultanément plusieurs contraintes (ressources, temps, priorités, règles organisationnelles et besoins individuels).

entraînements et les temps de récupération, contribuant ainsi à la réduction des conflits horaires et à une meilleure conciliation entre exigences scolaires et sportives.

2.2 Suivi en temps réel des performances académiques et sportives à l'échelle nationale

Le suivi numérique des performances académiques et sportives permet de centraliser les données et de fournir aux enseignants, entraîneurs, familles et fédérations des indicateurs fiables pour mieux gérer le double parcours des élèves-athlètes. (Jérémy et Catherine, 2021)⁸ soulignent la légitimité de ces dispositifs de suivi en mettant en évidence l'importance d'un pilotage conjoint des dimensions scolaire et sportive pour prévenir le décrochage et soutenir la persévérance. Inspirés des modèles internationaux de double carrière, ces systèmes contribuent ainsi à renforcer la coordination entre les acteurs et à améliorer la qualité de l'accompagnement au sein du Programme Sport-Études.

Figure 3 : Stratégies innovantes pour l'accompagnement de la double carrière.

Source : Européen Commission (2012) & EAS Network & INSEP Wylleman, Lavalée (2004)

La figure ci-dessus présente une approche systémique de l'accompagnement de la double

⁸ Jérémy, B., Marc, C., & Catherine, T. (2021). La double carrière menée par les étudiants sportifs. Dans quelle mesure les domaines scolaire et sportif sont-ils liés ? 10.13140/RG.2.2.35437.46563

carrière, fondée sur l’articulation entre plateforme numérique nationale, coordination humaine, suivi intelligent et flexibilité pédagogique.

2.3 Accompagnement psychologique et suivi individualisé

L’absence d’un accompagnement psychologique individualisé et structuré au sein du Programme Sport-Études au Maroc constitue un obstacle significatif, alors qu’il est crucial pour prévenir les fragilités émotionnelles, le décrochage scolaire et soutenir le bien-être mental des élèves-athlètes.

La mobilisation de solutions numériques intelligentes représente un facteur clé pour renforcer le suivi psychosocial, promouvoir la persévérance et optimiser la performance globale des élèves. Ces dispositifs permettent un accompagnement psychologique individualisé et confidentiel, plaçant la santé mentale au centre de la réussite du Programme Sport-Études, comme l’illustrent les outils et bonnes pratiques présentés dans la figure ci-dessous.

Figure 4 : Accompagnement psychologique et applications smart pour les PSE.

L’intégration d’outils numériques intelligents dans l’accompagnement psychologique permet d’assurer un suivi individualisé du bien-être mental des élèves-athlètes, en facilitant la

détection des situations de surcharge, de stress et de risque de décrochage. Inspirés des bonnes pratiques internationales, ces dispositifs contribuent à renforcer la persévérance, à soutenir la santé mentale et à favoriser une performance académique.

2.4 Gestion de l'intensité et du volume de travail

En Scandinavie, certaines académies sportives intègrent des algorithmes prédictifs qui adaptent automatiquement les charges d'entraînement en tenant compte du rythme cardiaque variable, du sommeil et de l'état de fatigue auto-déclaré.

Aux États-Unis, les programmes universitaires de la NCAA utilisent des tableaux de bord intelligents pour ajuster les volumes d'entraînement hebdomadaires selon des indicateurs de charge interne et externe (ressenti de l'effort, données GPS, blessures mineures). On peut citer, à ce titre, quelques plateformes inspirantes déjà éprouvées : **Athlete Monitoring**, qui propose un suivi intégré ; **TeamBuildr**, permettant une planification d'entraînement personnalisée pour des équipes entières ; et **Smartabase**, qui centralise toutes les données sportives à destination des staffs, des médecins et des préparateurs physiques.

Tableau 1 : Plateformes intelligentes de gestion de la charge et du volume de travail

Pays	Plateformes	Fonctionnalité clé	Impact direct
Australie Pays- Bas	Athlete Monitoring	Capteurs connectés + appli mobile + plateforme partagée entraîneurs/médecins	Suivi précis de la charge et prévention de blessures
Scandinavie	Algorithmes prédictifs	Ajustement automatique de la charge selon fréquence cardiaque, sommeil, fatigue	Gestion dynamique et individualisée
États-Unis	Tableaux de bord intelligents. TeamBuildr	Indicateurs de charge et planification interne/externe (GPS, ressenti, blessures mineures)	Ajustement hebdomadaire du plan et individualisation de la préparation

Le tableau montre que les plateformes intelligentes internationales offrent des solutions efficaces pour le suivi de la charge et la planification personnalisée, pouvant être adaptées à la gestion de la charge physique et du rythme d'entraînement des élèves-athlètes, tout en

favorisant l'amélioration de leurs performances et la prévention des surcharges et blessures.

2.5 Suivi intelligent et éthique : vers une gestion sécurisée des données au service du PSE

Pour garantir un suivi continu, fiable et respectueux de l'éthique, certains modèles tels que le « Sport Data Hub ⁹ » de l'INSEP¹⁰ en France ou le « Talent Pathway iD ¹¹ » au Royaume-Uni démontrent l'efficacité de systèmes centralisés de gestion des données.

Tableau 2 : Suivi éthique et intelligent de gestion des données

Dimension	Contenu structuré
Objectif principal	Garantir un suivi continu, fiable et éthique des parcours académiques et sportifs des élèves-athlètes, tout en assurant la cohérence entre performance scolaire, performance sportive et bien-être.
Modèles internationaux de référence	Sport Data Hub (France) : plateforme nationale centralisée de collecte, de gestion et de partage des données sportives. Talent Pathway iD (Royaume-Uni) : base de données nationale sécurisée, alimentée par les clubs sportifs et les institutions éducatives, permettant le suivi longitudinal des talents.
Régulation et gouvernance éthique	Création d'une instance de régulation dédiée, chargée de garantir la sécurité des données personnelles et sportives, ainsi que leur usage responsable et conforme au cadre légal et éthique.
Bénéfices attendus	Suivi structuré, transparent et traçable des parcours Sport-Études. Protection renforcée des droits et de la vie privée des élèves-athlètes. Développement de du choix fondé sur les données (data-driven decision making).

Source : Auteur

Le tableau présente un cadre structuré pour un suivi éthique et intelligent de la gestion des

⁹ Sport Data Hub : une plateforme intelligente sécurisée qui centralise et analyse les données sportives, garantissant la protection des informations des athlètes tout en optimisant l'entraînement, le suivi des performances et la prise de décision des staffs techniques et médicaux. <https://france.sport/sport-data-hub>

¹⁰ INSEP : centre français de performance sportive et de formation des jeunes athlètes, intégrant suivi, entraînement et accompagnement pédagogique (Sport-Études). <https://www.insep.fr/>

¹¹ Talent Pathway (Talent Pathway iD) : plateforme intelligente de suivi et d'analyse des performances, de la santé et de la progression des athlètes, offrant des recommandations personnalisées pour le développement des talents. <https://www.talent-pathway.co.uk/>

données, s’inspirant de références internationales. Il met en évidence l’intérêt d’un pilotage fondé sur des informations sécurisées et des outils intelligents, afin d’assurer un suivi transparent des parcours et de protéger les droits des élèves-athlètes.

3. Recommandations

Notre étude génère de nouvelles pistes de réflexion et approches concernant l’usage des systèmes intelligents visant à optimiser le Programme Sport-Études (PSE) au Maroc. À cet effet, ce programme pourrait bénéficier de l’intégration de plateformes de planification intelligente, telles que l’AI Scheduling Systems, capables de croiser les données scolaires (examens, devoirs, absences) avec les données sportives (charges d’entraînement, récupération, état de forme). La mise en œuvre de telles solutions requiert une coopération étroite entre établissements scolaires, fédérations sportives, entraîneurs et experts en intelligence artificielle, afin de développer des outils sur mesure, pilotés par des systèmes prédictifs et interactifs.

Cette approche permettrait de placer l’élève-athlète au centre du dispositif, en offrant un suivi individualisé et en garantissant une gestion plus humaine et performante du double projet éducatif et sportif. L’adaptation de ce modèle au contexte marocain, à travers une plateforme nationale intégrée, constitue ainsi un levier stratégique pour renforcer la qualité et la consolidation du Programme Sport-Études.

Les expériences internationales fournissent des enseignements précieux pour cette adaptation. En Australie, le « Athlete Wellbeing and Engagement Programme¹² » développé par l’Australian Institute of Sport, propose un accompagnement psychologique et des ressources en ligne accessibles en continu. En Europe, les programmes de « Dual Career Support ¹³ » notamment au sein des académies sportives scandinaves, intègrent des psychologues du sport et des outils numériques interactifs pour assurer un suivi régulier de la motivation et du bien-être des jeunes.

Par ailleurs, le système « Athlète Monitoring 14 », utilisé dans plusieurs fédérations

¹² Programme de Bien-être et d’Engagement des Athlètes (AWEP) : initiative visant à soutenir le développement global des sportifs en assurant leur bien-être physique, mental et social, tout en favorisant leur engagement actif, grâce à l’utilisation de technologies intelligentes et d’IA pour le suivi et l’optimisation des performances.

¹³ Directives européennes sur les doubles carrières des athlètes (2012) : recommandations de l’UE pour soutenir les sportifs dans la conciliation sport et études, incluant le soutien psychosocial et structures adaptées. (op.europa.eu)

¹⁴ Athlete Monitoring : suivi systématique de l’état physique, psychologique d’un athlète, visant à optimiser la performance, le bien être dans le cadre d’une double carrière scolaire et sportive.

sportives australiennes et néerlandaises, combine des capteurs connectés, des applications mobiles de suivi quotidien et des plateformes d'analyse partagée entre entraîneurs, médecins et athlètes.

S'inspirer de ces modèles permettrait au PSE marocain d'instaurer un système national sécurisé de gestion des données, alimenté en continu par les établissements scolaires et les fédérations sportives, et garantissant un suivi éthique et intelligent des parcours des élèves-athlètes. Cette intégration des systèmes intelligents (SI) représente une recommandation stratégique pour optimiser le Programme Sport-Études. Dans cette perspective nous déterminons cinq axes d'actions :

Tableau 3 : proposition d'action pour l'amélioration du Programme Sport-Études au Maroc

Axes de recommandation	Description / Fonctionnement	Apports pour le Programme Sport-Études (Maroc)
Planification intelligente (AI Scheduling Systems)	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place une plateforme de planification croisant les contraintes scolaires et sportives. • Utiliser des algorithmes d'optimisation des emplois du temps. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réduire les conflits horaires. • Améliorer la gestion de la charge scolaire et sportive.
Suivi individualisé de l'élève-athlète	<ul style="list-style-type: none"> • Créer un dossier numérique individuel académique et sportif. • Assurer un suivi périodique par les équipes pédagogiques et sportives. 	<ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le bien-être de l'élève-athlète. • Stimuler la motivation et la performance globale.
Accompagnement psychologique et bien-être	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un suivi psychologique régulier. • Déployer des outils numériques de prévention du stress. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prévenir le décrochage scolaire et sportif. • Soutenir durablement la santé mentale.
Systèmes de monitoring de l'athlète	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des outils numériques de suivi de la charge d'entraînement. • Adapter les programmes sportifs en fonction des 	<ul style="list-style-type: none"> • Prévenir les blessures liées à la surcharge. • Optimiser la performance sportive.

	données recueillies.	
Plateforme nationale intégrée et sécurisée	<ul style="list-style-type: none"> Centraliser les données du programme sur une plateforme nationale sécurisée. Définir une gouvernance éthique des données. 	<ul style="list-style-type: none"> Renforcer la cohérence du dispositif national. Assurer l'efficacité et la durabilité du Programme Sport-Études au Maroc.

Conclusion

En conclusion, l'intégration des systèmes intelligents dans le Programme Sport-Études au Maroc constitue un levier stratégique pour optimiser les parcours scolaires et sportifs des élèves-athlètes. Loin de se limiter à de simples outils technologiques, ces systèmes doivent être envisagés comme des dispositifs transversaux, alliant innovation pédagogique, suivi individualisé et gouvernance éthique des données. Leur mise en œuvre nécessite une approche progressive, contextualisée et pragmatique, prenant en compte les contraintes techniques, humaines et financières, ainsi que le niveau de familiarisation des acteurs concernés.

Les modèles internationaux analysés attestent de la faisabilité de solutions opérationnelles concrètes, telles que la planification intelligente des emplois du temps, le suivi individualisé de l'élève-athlète, l'accompagnement psychologique et la régulation de la charge.

En définitive, l'intégration des systèmes intelligents au sein du Programme Sport-Études au Maroc apparaît comme une condition déterminante pour son optimisation. Elle permettrait d'assurer un accompagnement personnalisé des élèves-athlètes, tout en conciliant durablement performance sportive, réussite scolaire et bien-être psychologique.

BIBLIOGRAPHIE

Aquilina, D. (2013). A study of the relationship between elite athletes' educational development and sporting performance. *International Journal of the History of Sport*, 30(4), 374–392.

Emrich, E., Fröhlich, M., Klein, M., & Pitsch, W. (2009). Evaluation of the Elite Schools of Sport: Empirical findings from an individual and collective point of view. *International Review for the Sociology of Sport*, 44(2–3), 151–171. <https://doi.org/10.1177/1012690209104797>.

Danner M., Érard C., Guégnard C. (2019). Quand le sport (dés)orienté les parcours des jeunes. *INJEP Notes & Rapports/Rapport d'étude*.

D'Elia, F. (2019). School and sport: The high-level student-athletes in Italy. *Journal of*

Human Sport and Exercise, 14(5proc), S2031-S2036.

<https://doi.org/10.14198/jhse.2019.14.Proc5.25>

Duchesneau, M.-A. (2018). *Sport et développement : les effets de la participation au programme Sport-Études sur le développement des élèves-athlètes* Thèse de doctorat, Université de Montréal . <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19720.67842>

Gerdy, J. R. (2000). Gerdy, J. R. (2000). *Sports in School: The Future of an Institution*. New York: Teachers College Press.: <http://www.teacherscollegepress.com>.

Gould, D., Dieffenbach, K., & Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their development in Olympic champions. *Journal of Applied Sport Psychology*, 14(3), 172–204. <https://doi.org/10.1080/10413200290103482>.

Jérémy B, Marc C & Catherine T. (2018). Étudiant et sportif de haut niveau : Les domaines scolaire et sportif sont-ils liés ?

Kusan, M., & Arin, A. (2025). Ethical implications of artificial intelligence in sport: A systematic scoping review. *Journal of Sport and Health Science*, 14, Article 101047. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2025.101047>.

Lalonde, M. (2017). *Analyse de l'emploi du temps chez les étudiants québécois et canadiens de niveau postsecondaire*. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec.

Le Scanff, C. (2005). Les différentes formes de stress et leur influence sur la performance sportive. *Bulletin de psychologie*, Numéro 475(1), 69-72.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson. <https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en//pdfs/Intelligence-Unleashed-Publication.pdf>.

Liu, T., & Taresh, S. (2024). Balancing athletic and academic excellence: A quantitative study of student-athletes' time management strategies. *Journal of Ecohumanism*, 3(7).

Mănescu, D. C., & Mănescu, A. M. (2025). Artificial intelligence in the selection of top-performing athletes for team sports: A proof-of-concept predictive modeling study. *Applied Sciences*, 15(18), 9918. <https://doi.org/10.3390/app15189918>.

M. Richard Monnerau (2013). *Évaluation de la mise en œuvre du double projet des sportifs de haut niveau et des sportifs des centres de formation des clubs professionnels*.

Solène Lefebvre Du Grosriez. (2023). Being an elite athlete and succeeding at school: Variables and processes affecting student-athletes mental health. *Psychology*. Université

Grenoble Alpes.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>.